

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15063447>

QORAQO‘LCHILIK KLASTERLARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Shodiyev Bekzod To‘lqinovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
“Iqtisodiyot” kafedrası dotsenti

Azimov Allaberdi O‘rinovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
“Iqtisodiyot” kafedrası katta o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada qoraqo‘lchilik klasterlarining rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Qoraqo‘lchilik klasterlarining mahsulot tayyorlash, qayta ishlash va sotish tizimidagi ahamiyati, ularning iqtisodiy samaradorligi hamda qo‘shilgan qiymat zanjiri dinamikasini shakllantirishga oid innovatsion yondashuvlar muhokama qilinadi. Shuningdek, klaster modelining afzalliklari, yaylovlardan samarali foydalanish usullari va xalqaro bozorda mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish masalalari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, qoraqo‘lchilik klasterlarining SWOT-tahlili keltirilib, ularning rivojlanish imkoniyatlari va mavjud xavf-xatarlar baholanadi.*

***Kalit so‘zlar:** qoraqo‘lchilik, klaster, yaylov, resurs tejovchi texnologiyalar, iqtisodiy samaradorlik, innovatsiya, SWOT-tahlil.*

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАРАКУЛЕВОДЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ

Шодиев Бекзод Тулкинович

доцент кафедры «Экономика» Университета экономики и педагогики.

Азимов Аллаберди Уринович

старший преподаватель кафедры «Экономика» Университета экономики и педагогики.

***Аннотация:** В данной статье анализируются перспективы развития каракулеводческих кластеров. Рассматривается их значение в системе производства, переработки и реализации продукции, их экономическая эффективность, а также инновационные подходы к формированию динамики*

цепочки добавленной стоимости. Кроме того, обсуждаются преимущества кластерной модели, методы эффективного использования пастбищ и вопросы повышения конкурентоспособности продукции на международном рынке. На основе результатов исследования представлен SWOT-анализ каракулеводческих кластеров, оцениваются их возможности развития и потенциальные риски.

Ключевые слова: каракулеводство, кластер, пастбище, ресурсосберегающие технологии, экономическая эффективность, инновация, SWOT-анализ.

DEVELOPMENT PROSPECTS OF KARAKUL SHEEP BREEDING CLUSTERS

Shodiyev Bekzod Tulkinovich

Associate Professor of the “Economics” Department at the University of Economics and Pedagogy.

Azimov Allaberdi Urinovich

Senior Lecturer of the “Economics” Department at the University of Economics and Pedagogy.

Annotation: This article analyzes the development prospects of Karakul breeding clusters. It discusses the significance of these clusters in the production, processing, and marketing system, their economic efficiency, and innovative approaches to shaping the dynamics of the value-added chain. Additionally, the advantages of the cluster model, effective pasture utilization methods, and strategies for enhancing product competitiveness in the international market are examined. Based on the research findings, a SWOT analysis of Karakul breeding clusters is presented, assessing their development opportunities and potential risks.

Keywords: Karakul breeding, cluster, pasture, resource-saving technologies, economic efficiency, innovation, SWOT analysis.

Kirish

Mamlakatimizda qishloq xo‘jaligining muhim tarmoqlaridan biri bo‘lgan qoraqo‘lchilik sohasini rivojlantirish, mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish va ichki hamda xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini ta’minlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Qoraqo‘lchilik klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi ushbu

tarmoqning samaradorligini oshirish bilan birga, yaylovlardan oqilona foydalanish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va iqtisodiy barqarorlikka erishish imkonini yaratadi.

Bugungi kunda qoraqo‘lchilik klasterlarining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi ko‘p jihatdan resurslardan samarali foydalanish, davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar, iqtisodiy islohotlarning natijalari va xalqaro talablarni hisobga olish bilan bog‘liq. Shu boisdan, qoraqo‘lchilik klasterlarini shakllantirish va rivojlantirish istiqbollari, ularning iqtisodiy samaradorligi hamda mavjud imkoniyat va xatarlarini o‘rganish mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Ushbu maqolada qoraqo‘lchilik klasterlarining rivojlanish istiqbollari, ularning iqtisodiy samaradorligi va qo‘shilgan qiymat zanjiri dinamikasi tahlil qilinadi. Bundan tashqari, tarmoqning SWOT-tahlili asosida kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari hamda xavflari baholanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Qorako‘lchilik tarmog‘ini o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda boshqarish, yaylov-cho‘l hududlarida chorva mollarini saqlash, oziqlantirish, parvarishlash va boshqa zamonaviy talablar asosida iqtisodiy samaradorligini oshirish bo‘yicha xorijlik yetuk olimlar M.A.Vinogradova, SH.R.Xerremov¹, O.Annageldiyev, O.Annamuxammedov², X.Ukibayev³, T.J.Nurumbetov⁴, N.Z.Shamsutdinov⁵, shuningdek, respublikamizning yetakchi agrar iqtisodchi olimlari, jumladan,

¹ Виноградова М.А., Херремов Ш.Р., Розыев А.С.. Некоторые элементы технологии пустынного каракулеводства Туркменистана. http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/201111_03_077-080.pdf;

² Аннагельдыев О., Аннамухаммедов О. Первый Доклад о состоянии генетических ресурсов сельскохозяйственных животных в Туркменистане. Ашгабат-2004. Ассоциация животноводческих акционерных обществ Туркменистана «Туркменмаллары», НИИ Животноводства и ветеринарии, Национальный консультативный комитет по генетическим ресурсам животных (ФАО);

³ Укибаев Х. Почему каракулеводство стало «удавкой» для сельского хозяйства? <https://kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2018-08/pochemu-karakulevodstvo-stalo-udavkoy-dlya-selskogo-khozyaystva>;

⁴ Нурумбетов Т.Ж. Увеличение производства каракуля – основа развития легкой промышленности Республики Казахстан. Ж.: Технология текстильной промышленности. 2019№ 1 (379), 261-265 стр.;

⁵ Шамсутдинов Н.З. Естественные кормовые ресурсы аридных областей Средней Азии: перспективы использования их в фитомелиорации и селекции. Монографии «Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР», 303-310 стр.;

T.S.Mallaboyev, R.X.Xusanov, F.K.Qayumov, F.J.Jo'rayev, T.X.Farmanov va boshqalar ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishgan¹.

Bundan tashqari, 1990 yillardan so'ng T.Y.Nurimbetov, X.Quvnoqov, J.Y.Nurillayev, A.R.Bazarov, H.N.Bahronov va boshqalar qoraqo'lichilik tarmog'ida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bilan bog'liq masalalar bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borganlar².

Tahlil va natijalar

Qoraqo'lichilik klasterlarining rivojlanishi sohaning iqtisodiy samaradorligini oshirish bilan birga, mahalliy va xalqaro bozorda raqobatbardoshligini ta'minlash imkonini yaratadi. Mazkur tadqiqot doirasida qoraqo'lichilik klasterlarining rivojlanish istiqbollari SWOT-tahlil asosida baholandi.

SWOT-tahlil natijalari

Kuchli tomonlar (Strengths)	Zaif tomonlar (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> - Davlat tomonidan klaster modelini qo'llab-quvvatlashga oid huquqiy-me'yoriy asoslarning mavjudligi. - Qoraqo'lichilik mahsulotlariga ichki bozorda yuqori talabning mavjudligi. - Tarmoq islohotlari doirasida ishlab chiqilgan aniq biznes-rejalar va strategik dasturlar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Qoraqo'lichilik sohasida yetarli malakali mutaxassislarning yetishmovchiligi. - Yaylov resurslaridan foydalanishda tartibsizlik va mahalliy aholi tomonidan tartibsiz chorvachilik yuritilishi. - Iqtisodiy jihatdan zaif tarmoqlarda qayta ishlash sanoatining yetarli darajada rivojlanmagani.

¹ Mallaboyev T.S. Chorvachilikda intensivlashtirish va uning iqtisodiy samaradorligi. – T.: O'zbekiston, 1972 y. – 45 bet. Husanov R.H. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida oila (jamo) pudrati – T.: Qatortol–Kamolot 1999 y. – 56 b. Kaюmov Ф.К., Ким В.И., Алибаев И. Пути ликвидации убыточности каракулеводческих хозяйств и перспективы перевода их на самокупаемость и самофинансирование (обзор). Т. УзНИИИИТИ. 1988 г. 32 с. Jo'rayev F.J. O'zbekistonda qoraqo'lichilikning rivojlanishi – T.: O'zbekiston, 1983. – 102 bet. Farmanov T.X. Повышение эффективности каракулеводства южной зоны Узбекистана. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук – Т.: 1989 г.

² Нуримбетов Т.Я. Экономика каракулеводства. – М.: Агропромиздат. 1987. – 104 с. Каюмов Ф.К., Кувнаков Х.К., Фарманов Т.Х. Каракулеводческий подкомплекс и его роль в формировании конъюнктуры рынка – Т.: 1993 г- 96 с. Nurillayev J.Y. Qoraqo'lichilik qo'yi majmuini isloh qilish va uning samaradorligini oshirish (O'zbekiston Respublikasi misolida): Dis... iqtisod fanlari nomzodi. / Bozor iqtisodiyoti ilmiy-tadqiqot instituti. – Toshkent, 1998. – 146 b.; Bahronov H.N. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida qoraqo'lichilik mahsulotlari ishlab chiqarish va qayta ishlash rentabelligini oshirish (Ixtisoslashgan shirkat xo'jaliklari misolida): Dis... iqtisod fanlari nomzodi. – T.: 2001. Bazarov A.R. Qoraqo'lichilik shirkatlarida ichki xo'jalik yuritish mexanizmini takomillashtirish: Dis... iqtisod fanlari nomzodi. – Toshkent, 2002. – 133 b.; To'rayev P. Sur qoraqo'l qo'ylarini eksportga yo'naltirilgan mahsulot ishlab chiqarishga seleksiyalash.: Dis... q/x fanlari nomzodi. – Samarqand, 2009. – 104 b.;

- Klaster tizimi yordamida iqtisodiy samaradorlikni oshirish va qo‘shilgan qiymat zanjirini takomillashtirish imkoniyati.	
Imkoniyatlar (Opportunities)	Xatarlar (Threats)
- Tadbirkorlar va fermer xo‘jaliklari uchun imtiyozli kreditlar ajratilishi. - Innovatsion texnologiyalar va resurs tejovchi usullarni joriy etish imkoniyatining mavjudligi. - Davlat tomonidan eksport uchun rag‘batlantiruvchi subsidiyalar va grantlarning berilishi. - Xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarining kengayishi.	- Iqlim o‘zgarishi va qurg‘oqchilik natijasida yaylovlarning degradatsiyaga uchrashi. - Sanoat va logistika tizimidagi kamchiliklar tufayli eksport jarayonining murakkabligi. - Yaylovlarda ekotizim muvozanatini buzuvchi omillarning mavjudligi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, qoraqo‘lchilik klasterlarini rivojlantirish uchun quyidagi muhim yo‘nalishlarga e‘tibor qaratish zarur:

- Yaylovlarning hosildorligini oshirish va degradatsiyaga uchragan hududlarni tiklash bo‘yicha ilg‘or agrotexnologik usullarni joriy etish.
- Qoraqo‘lchilik sohasida mutaxassislarni tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yo‘lga qo‘yish.
- Xalqaro talablar asosida mahsulotlarni sertifikatlashtirish va eksport salohiyatini kengaytirish.
- Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish orqali ishlab chiqarish jarayonini modernizatsiya qilish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish.

Ushbu chora-tadbirlar amalga oshirilsa, qoraqo‘lchilik klasterlarining iqtisodiy samaradorligi oshib, ichki va tashqi bozorda barqaror o‘sinh ta‘minlanadi.

Xulosa va takliflar

Qoraqo‘lchilik klasterlarini rivojlantirish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki qishloq hududlarida barqaror bandlik va daromad manbalarini yaratishning muhim omili hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, klaster

tizimi orqali ishlab chiqarish, qayta ishlash va eksport jarayonlarini yaxlit tizimga birlashtirish qoraqo‘lchilik sanoatining raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

SWOT-tahlil natijalariga ko‘ra, sohaning kuchli tomonlari davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgani va ichki bozorda talab yuqoriligi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, mutaxassislar yetishmovchiligi, yaylov resurslarining degradatsiyasi va logistika muammolari kabi zaif tomonlar mavjud. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish, xalqaro bozorlarga chiqish va imtiyozli moliyaviy yordam olish kabi imkoniyatlardan samarali foydalanish ushbu sektorda yangi yuksalishlarga zamin yaratishi mumkin.

Biroq, iqlim o‘zgarishi, resurs yetishmovchiligi va tartibsiz chorvachilik kabi xatarlarni kamaytirish uchun uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Qoraqo‘lchilik klasterlarini yanada rivojlantirish va samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. **Yaylovlarni samarali boshqarish va degradatsiyaning oldini olish:**

- Yaylovlarning hosildorligini oshirish uchun resurs tejoychi agrotexnologiyalarni joriy etish.
- Rekultivatsiya tadbirlari orqali yaroqsiz holga kelgan yaylovlarni tiklash va ularni muhofaza qilish.
- Yaylovlardan foydalanish bo‘yicha aniq tartiblarni belgilovchi huquqiy-me‘yoriy hujjatlarni ishlab chiqish.

2. **Innovatsion texnologiyalarni joriy etish:**

- Qoraqo‘lchilik mahsulotlarini chuqur qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.
- Mahsulotlar sifatini xalqaro talab va standartlarga mos ravishda sertifikatlashtirish.

3. **Kadrlar tayyorlash va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish:**

- Qoraqo‘lchilik klasterlari uchun malakali mutaxassislar tayyorlash bo‘yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish.
- Ilmiy tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash va ilg‘or xorijiy tajribalarni joriy etish.

- Qoraqo‘l mahsulotlarini xorijiy bozorlarga eksport qilish uchun marketing tadqiqotlarini kengaytirish.

4. Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash va moliyaviy rag‘batlantirish:

- Qoraqo‘lchilik klasterlariga davlat tomonidan imtiyozli kreditlar va subsidiyalar ajratishni kengaytirish.

- Eksportni qo‘llab-quvvatlash va xalqaro savdo aloqalarini rivojlantirish bo‘yicha davlat dasturlarini kengaytirish.

Yuqoridagi takliflarning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi qoraqo‘lchilik klasterlarining samaradorligini oshirib, mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli hissa qo‘shishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Шодиев Б.Т., & Абдиева Д.К. (2023). УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ КАРАКУЛЕВОДСТВА. Экономика и социум, (12 (115)-1), 1559-1562.

2. Аликулов, К., Шодиев, Б. Т., & ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, П. Р. А. В. О. В. Ы. Е. (2022). СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАРАКУЛЕВОДСТВА КЛАСТЕРОВ. Экономика и социум, (10-1), 101.

3. Хайдаров, А., & Азимов, А. (2024). ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МАХАЛЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. Экономическое развитие и анализ, 2(10), 268–274. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/eitt/article/view/59816>